

ТАЛАБАЛАР ИЛМИЙ ДУНЁҚАРАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА
ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

Олимова Доно Шокировна

ТТА Урганч филиали, Ўзбек тили ва адабиёти, тиллар кафедраси мудири, п.ф.н.
доцент.

Отабаев Оллаёр Баходирович

ТТА Урганч филиали магистри

Аннотация: Мақолада педагогик технологияларнинг талабалар илмий дунёқарашини шакллантиришидаги ўрни ва унинг ўзига хос хусусиятларини ўрганишга қаратилган. Бунда педагогик технологиялар муаммоси педагогик нуқтаи назардан илмий асосда чуқур ўрганилган.

Калит сўзлар: Талаба, илмий дунёқараши, педагогик технология, ўқув топшириқлари, касбий маҳорат, интеллект, ақл.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7705442>

Кириш. Ўзбекистоннинг ҳозирги янги ривожлантириш даврида барча соҳалар қаторида педагогик таълимни тараққий эттириш ҳам муҳим ўрин тутди. Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2020 йил 23 февралдаги "Педагог кадрларни тайёрлашни кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Қарорида "педагогик илмий-тадқиқотлар кўламини кенгайтириш ва уларнинг самарадорлигини ошириш" вазифаси қўйилган.

Бугунги кун ёшлари ниҳоятда катта ҳажмда ахборотларга эга. Бирок, моҳиятан ушбу ахборотларнинг аксарияти уларнинг шахс сифатида камол топиши, интеллектуал жиҳатдан ривожланиши, мавжуд қобилиятларини оширишлари, самарали ижтимоийлашувлари, ўз устиларида изчил ишлашлари, касбий камолотга етишларига ҳеч қандай ёрдам бермайди. Чунки улар назарий жиҳатдан бунёдкорлик, яратувчанлик, инсонпарварлик ғояларига эга эмас, аксинча, шахснинг асосий ҳаётий, олижаноб мақсадлардан чалғитувчи, унга «ҳар қандай ташвиш, муаммолардан ҳоли, кўнгил майллари асосида яшаш имконияти»ни ваъда қилувчи қарашлардан иборат.

Худди шу каби ахборотлар мавжуд шароитда талабаларда таълим олиш, мутахассис сифатида камол топишга нисбатан қизиқишнинг пасайишига олиб келмоқда. Ижтимоий тараққиёт эса фақатгина ижтимоий субъектларнинг кучи, янада аниқроғи, уларнинг интеллектуал салоҳияти, жисмонан фаолликлари асосида таъминланади.

Ишлаб чиқаришга асосланган шароитда эса кучли рақобатга бардош бериш учун ҳар бир ишлаб чиқарувчи бозор муносабатларининг олтин қоидаси «талаб-таклиф» тамойилига амал қилишда мутаносибликка, барқарорликка эришиш учун ўз маҳсулотларини нафақат йил, ой, балки кун сайин такомиллаштириб

бориш, янги маҳсулотларни яратиш устида жиддий ўйлаши, инновацион ғояларни асослай олиши зарур.

Дж.Дьюи таълимнинг барча турлари ва шакллари талабаларда муаммоларни ечиш йўли билан мустақил таълим олишга алмаштириш тарафдори бўлиб чиқди. Шу билан бирга, бу таълимнинг муаммоларни хал қилиш усулида ўқувнинг амалий шаклига асосий эътиборни қаратишни таклиф қилди.

С.Л.Рубинштейн, Н.А.Менчинская, Т.В.Кудрявцев сингари психологлар таълим жараёнида ақлий тараққиётнинг таъминланиши зарурлиги ҳақида батафсил тўхталиб ўтдилар. Уларнинг фикрича, ақлий тараққиёт нафақат ўзлаштирилган билимларнинг хажми ва сифати билан тавсифланади, балки билиш жараёнларининг тузилиши билан, талабадаги мантиқий операциялар ва ақлий ҳаракатларнинг тизими билан ҳам тавсифланади. Бу эса талаба илмий дунёқарашини шаклланишига олиб келади.

Профессор-ўқитувчиларнинг академик эркинлигини ошириш, уларнинг илмий-тадқиқот фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш керак. Минг афсуски, маҳаллий ОТМларнинг профессор-ўқитувчилари ҳаддан ташқари кўп ҳужжатлар билан ишлашади. Дунёга машҳур Оксфорд университетининг профессори, Саймон Марджинсон "Коммерсантъ Наука" журнаliga берган интервьюсида "олий таълим муассасаси ўқитувчиси ҳам таълим жараёнида, ҳам илмий ишларни амалга оширишда тенг имкониятларга эга бўлиши керак. Ўқитувчилар ўзларининг тадқиқот натижаларини ёш авлодга қолдиришлари ниҳоятда муҳим. ОТМ фаолиятида аниқ натижаларга эришиш учун нафақат ўқитувчилар, балки талабалар ҳам масъул бўлишлари керак. Акс ҳолда кутилган натижа рўй бермайди. Энг муҳими, профессор-ўқитувчилар доимий назорат ва текширувлардан холи бўлишлари лозим" дейди. Назаримизда, бу йўналишда АҚШ, Хитой, Буюк Британия ва Сингапур давлатлари етакчи ОТМларининг ижобий тажрибаси таҳсинга сазовор.

Хулоса. Талабалар илмий дунёқарашини шакллантиришда ўқув топшириқларини Д.Толлингерова таксономияси бўйича аҳамиятини аниқлашга эришдик. Бунда ушбу 5 хил ўқув топшириқларини унинг илмий дунёқарашини шакллантиришга таъсирини 5 балли шкалада энг аҳамиятли бўлса 5 балл, энг аҳамиятсиз бўлса 1 балл билан баҳолашлари суралди. Бу эса касбий шаклланиши жараёнида талабалар илмий дунёқарашини шакллантириш даражасини белгилашимиз учун ҳам аҳамият касб этди.

Талабаларда бу топшириқлар ҳам бир мунча мураккабдек туюлди. Топшириқларни бажаришда мураккаб сифат ва микдор ўзгаришларни кузатиш ва англаш талабаларда юқори зехн ва фаҳми тақозо этар экан. Бу типдаги топшириқларни ечишда абстракция ва динамик синтезнинг олий шакли намоён булмади. Бу эса талаба илмий дунёқарашини шаклланишига асос бўлади дейишимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Жамолдинова О., Нарбаева Т. Ёшлар маънавиятини юксалтиришда ижтимоий лойиҳаларнинг аҳамияти. Ёшлар маънавияти ва соғлом турмуш тарзи. Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент: Зиё, 2012. - Б.107-109.

2. Гаипназаров Р. Маънавий-ахлоқий кадриятлар ва ёшлар тарбиясида уйғунлик: Пед. фан. ном. ... дис. – Тошкент: ЎзДЖТУ, 2011.- 132 б.
3. 4.Тайланова Ш.З. “Педагогика олий таълим муассасалари талабаларида кадриятлар тизимини ривожлантириш технологиясини такомиллаштириш” Педагогика фанлари доктори (DSc) олиш учун ёзилган дисс., автореферати. Т.: 2019
4. Ярмагов Р.Б. “Педагог кадрларни тайёрлаш жараёнида бўлажак ўқитувчи шахсини тарбиялаш ва ривожлантириш” П.ф. н.олиш учун ёзилган дисс. Т.: 2012
5. Sadullaeva, N., & Sapaeva, D. (2021). Analysis of Eponyms in the Terminology of Dermatovenerology. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 452-459.
6. Sapaeva, D. (2020). Linguistic peculiarities of medical terminology.